

TREINAMENTOS DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO E VIBRAÇÃO SEMI-RECLINADA COMO PREVENÇÃO DE QUEDAS EM PACIENTES IDOSOS: REVISÃO INTEGRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.13363600

Ana Carolina Silva Garcia¹

¹Fisioterapia – Universidade Estadual do Piauí

E-mail: anacarolinasg@aluno.uespi.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2544088373112295>

Krishna Pedrosa Rocha²

²Fisioterapia – Universidade Estadual do Piauí

E-mail: krishnarocha@aluno.uespi.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4902057010585260>

Dandara Soares Pereira Cruz³

³Fisioterapia – Universidade Estadual do Piauí

E-mail: dandarasp@aluno.uespi.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1472896456096748>

Giovanna Letícia Miranda de Sousa⁴

⁴Fisioterapia – Universidade Estadual do Piauí

E-mail: giovannasousa@aluno.uespi.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0390300299980527>

Janaína de Moraes Silva⁵

⁵Fisioterapia – Universidade Estadual do Piauí

E-mail: janainamoraes@ccs.uespi.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5868860642668768>

RESUMO: Com o envelhecimento, a queda se torna uma das principais causas de lesão e de morte na população. Fato que pode proporcionar diminuição da capacidade funcional do indivíduo e, conseqüentemente, diminuição da qualidade de vida. Este estudo tem como objetivo analisar o papel do treinamento vibratório de corpo inteiro e da vibração semi-reclinada na prevenção de quedas em pacientes idosos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, por meio das bases de dados BVS, PubMed, PEDro e Cochrane, utilizando os descritores existentes no DeCS/Mesh, que foram: “Aged”, “Vibration” e “Falls”, separados pelo operador booleano “AND”. Os critérios de inclusão foram ensaios clínicos randomizados, artigos publicados no período de 2019 a 2024 e artigos disponíveis na íntegra. Os critérios de exclusão foram artigos que não respondessem à pergunta norteadora. Através da estratégia de busca foram encontrados 598 estudos, dos quais após aplicar os critérios de inclusão e exclusão, apenas cinco foram selecionados. Após análise dos artigos, o estudo concluiu que o treinamento de vibração de corpo inteiro e a vibração semi-reclinada possuem papel significativo na prevenção de quedas em idosos.

Palavras-chave: Envelhecimento; Estimulação vibratória; Idosos; Quedas.

1. INTRODUÇÃO

A queda é uma das principais causas de morbidade e de mortalidade na população idosa. Fato que pode resultar na diminuição da capacidade funcional do indivíduo e, consequentemente, na diminuição da qualidade de vida. Alguns são os fatores de risco de quedas, como: histórico de quedas, sensibilidade plantar, fragilidade, déficit cognitivo, desequilíbrio corporal, dor, dentre outros fatores (Xu; Ou; Li, 2022; Sampaio, 2023; Nawrat-Szołtysik *et al*, 2022).

O treinamento de vibração de corpo inteiro e os exercícios de vibração semi-reclinada surgiram como uma nova modalidade, com intuito de atuar nos fatores de risco de quedas e consequentemente reduzi-las, de forma segura, eficaz e em menos tempo. O que é benéfico para indivíduos frágeis, idosos e com comorbidade (Taani *et al*, 2022).

Durante o exercício de vibração de corpo inteiro o paciente fica sobre uma plataforma vibratória, enquanto na vibração semi-reclinada o paciente fica sentado recebendo a vibração nas pernas. Os estímulos de vibração mecânica ocasionam o reflexo de vibração tônica, que é uma reação neurofisiológica espinal e supraespinal complexa. Proporcionando, assim, melhorias sensoriais e motoras, melhorando a capacidade física do idoso (Tseng *et al*, 2023; Taani *et al*, 2022).

Nesse sentido, acredita-se que o treinamento vibratório de corpo inteiro e a vibração semi-reclinada podem atuar na prevenção de quedas, tornando-se um achado clinicamente e socioeconomicamente relevantes, tendo em vista que as quedas são consideradas uma questão de saúde pública em idosos, resultando em consequências médicas e socioeconômicas graves (Yang *et al*, 2023).

Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar o papel do treinamento vibratório de corpo inteiro e da vibração semi-reclinada sobre a prevenção de quedas em pacientes idosos.

2. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura por meio do levantamento bibliográfico nas bases de dados científicas: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed, *Physiotherapy Evidence Database* (PEDro) e *Cochrane Library*. A pesquisa foi realizada a partir da questão norteadora: “Qual o efeito do treinamento vibratório de corpo inteiro e da vibração semi-reclinada na prevenção de quedas em pacientes idosos?”, construída por meio da estratégia PICO.

Para a busca foram utilizados descritores existentes em Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/Mesh), em que os termos selecionados foram: “Aged”, “Vibration” e “Falls”, separados pelo operador booleano “AND”.

Foram adotados como critérios de inclusão: ensaios clínicos randomizados, artigos publicados

no período de 2019 a 2024 e artigos disponíveis na íntegra. Foram excluídos da pesquisa artigos que não respondessem à pergunta norteadora e artigos repetidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base na estratégia de busca adotada foram encontrados 598 estudos. Após a análise e seguindo os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados cinco estudos para a produção da revisão. O processo de seleção dos artigos está descrito no Fluxograma 1. Além disso, os resultados obtidos foram apresentados de forma descritiva no Quadro 1.

Fluxograma 1. Processo de seleção e análise dos estudos selecionados.

Fonte: Autoras, 2024.

Quadro 1. Resumo Dos Principais Achados Dos Artigos Seleccionados.

AUTOR /ANO	OBJETIVOS	METODOLOGIA	RESULTADOS	DESFECHO
Taani <i>et al.</i> , 2019.	Avaliar a segurança e a viabilidade do exercício de vibração semi-reclinada em idosos residentes complexos de apartamentos de cuidados residenciais (RCAC).	32 participantes com idade maior ou igual a 70 anos, residentes de RCAC, com capacidade de ficar em pé de forma independente, foram selecionados para participar do estudo. Inicialmente foi aplicado um questionário e feita uma avaliação da função muscular e física e da composição corporal. Em seguida, foram distribuídos em dois grupos, tratamento de vibração e tratamento simulado. O tratamento foi realizado 3 vezes por semana durante 8 semanas. Após isso, foram repetidas as avaliações de função muscular e física e composição corporal, então os participantes passaram por um período de <i>washout</i> por 4 semanas e as mesmas avaliações foram repetidas em 12 semanas. Em seguida, os participantes passaram para o grupo de treinamento oposto realizando 3 sessões por semana durante 8 semanas e após esse período foi realizada uma avaliação final.	Dos 32 participantes, apenas 25 terminaram a pesquisa, devido a conflitos de agenda, com exceção de um paciente que relatou aumento da dor no joelho. Fato observado como efeito colateral em algumas pessoas durante o tratamento. Porém observou-se que com o passar das semanas os pacientes conseguiram progredir a intensidade do treinamento de vibração. Comparado com o grupo controle, no treinamento os pacientes sentiram uma melhora subjetiva em relação a sua saúde. Além disso, nenhum participante relatou que não gostou do treinamento.	Esse estudo demonstra que o treinamento de vibração semi-reclinada é seguro, viável e bem tolerado em uma coorte de residentes de RCAC com função física prejudicada. Além de mostrar que o treinamento foi agradável e melhorou subjetivamente a percepção de saúde dos participantes.
Taani <i>et al.</i> , 2022.	Testar o efeito do exercício de vibração semi-reclinada nos resultados musculares em idosos que vivem em complexos de apartamentos residenciais.	32 residentes de RCAC, com idade maior ou igual à 70, com limitações físicas, receberam uma sequência aleatória de duas condições de estudo: simulação ou vibração por 8 semanas cada, separadas por um <i>washout</i> de 4 semanas. Antes e depois das 8 semanas de tratamento de vibração e tratamento simulado, a mecanografia muscular foi usada para avaliar a função muscular, incluindo potência de salto, potência de salto corrigida por peso e altura de salto. A bateria de desempenho físico curto (SPPB) e a força de preensão manual também foram usadas para medir a função muscular. A espectroscopia de impedância bioelétrica foi utilizada para estimar a massa muscular esquelética. O efeito do tratamento vibratório nos resultados musculares foi analisado por meio de modelos de regressão linear de efeitos mistos.	Foram analisados dados de 30 participantes. A altura do salto após o exercício de vibração foi maior em comparação com o exercício simulado. No entanto, o tempo de levantar da cadeira sem usar os braços foi mais longo no grupo de tratamento por vibração. Outros testes de função muscular e parâmetros musculares não apresentaram alterações significativas.	O estudo revela que o exercício de vibração semi-reclinada tem alguns sinais promissores na melhora do desempenho do salto entre idosos com limitações físicas, incluindo indivíduos muito idosos, apesar de não mostrarem resultados conclusivos sobre as funções musculares e parâmetros musculares.
Nawrat-Szołtysik <i>et al.</i> , 2022.	Identificar os protocolos de WBV que podem ser os mais	60 mulheres se voluntariaram para participar do estudo, as participantes tinham histórico de quedas e durante 12 semanas seriam submetidas à	Das 60 voluntárias, apenas 42 foram selecionadas, seguindo os critérios de inclusão e exclusão do estudo. No início do estudo os	A WBV traz efeitos positivos sobre a eficiência funcional da marcha, o equilíbrio dinâmico, a

	<p>eficazes na proteção de mulheres com mais de 60 anos dos fatores de risco intrínsecos de quedas.</p>	<p>WBV, em que as atividades físicas foram limitadas às rotinas diárias. As participantes foram divididas em dois grupos, grupo controle e grupo experimental (GE). Os dois grupos realizavam atividade física normal, mas além disso, o GE realizou duas sessões semanais de WBV durante 12 semanas, com cada sessão durante 10 minutos. A independência dos pacientes durante as AVD e suas habilidades cognitivas foram avaliadas antes da realização do estudo, por meio de diferentes testes como: Escala de Barthel de 100 pontos, Mini-Exame do Estado Mental, teste de caminhada de 6 minutos.</p>	<p>participantes apresentavam-se como independentes em relação a sua capacidade funcional, mas ocasionalmente necessitavam de ajuda. Além disso, quase 5% das mulheres apresentaram um comprometimento significativo da eficiência funcional da marcha e do equilíbrio. Mas o estudo mostrou que a WBV reduziu os fatores intrínsecos de quedas em mulheres, tendo um melhor desempenho no teste que avalia a eficiência da marcha, no teste de caminhada de 6 minutos e nos demais testes de capacidade. Apenas no teste do medo de cair que não houve diferença significativa entre o GE e o grupo controle.</p>	<p>tolerância ao exercício e a força funcional dos músculos inferiores do corpo em mulheres com mais de 60 anos em risco de quedas, mas não reduz a intensidade do medo de cair ou as concentrações séricas de interleucina-6 (IL-6).</p>
<p>Yang <i>et al</i>, 2023.</p>	<p>Avaliar os efeitos do treinamento vibratório de corpo inteiro na prevenção de quedas em idosos que vivem na comunidade e uma bateria de fatores de risco de queda, e se o efeito do treinamento poderia ser mantido por pelo menos três meses.</p>	<p>Quarenta e oito idosos foram randomizados em dois grupos: treinamento e controle. O grupo de treinamento recebeu três sessões semanais de treinamento durante oito semanas, enquanto o grupo de controle manteve seu estilo de vida normal durante o período de 8 semanas. Imediatamente antes, após e três meses após o curso de treinamento de 8 semanas, um grupo de fatores de risco de queda foi avaliado para todos os participantes. Cada participante também foi exposto a um deslizamento inesperado em uma esteira durante as sessões pós-treinamento e reteste. A incidência de quedas na vida diária foi coletada por 12 meses após o teste inicial. A queda por escorregão foi o desfecho primário, as quedas prospectivas por todas as causas foram o desfecho secundário e os fatores de risco de queda atuaram como os terciários.</p>	<p>42 participantes foram incluídos na análise do estudo. Os participantes gostaram do treinamento e não o viram como desafiador e/ou fisicamente intensivo. A taxa de queda no grupo de treinamento (42,9%) foi menor do que no grupo controle (81,3%). Até mesmo meses após a realização do treinamento a taxa de quedas do grupo de treinamento era menor. O treinamento de vibração de 8 semanas melhorou imediatamente os fatores de quedas interessantes para a pesquisa, como: o aumento da força extensora do joelho, a sensibilidade plantar, o teste de levantar da cadeira e a cognição.</p>	<p>O estudo revela a aceitabilidade, viabilidade e efeitos do treinamento vibratório para reduzir quedas entre adultos mais velhos. A adoção de incidências de quedas em dois ambientes (seja, dentro e fora do ambiente de laboratório) como resultados fornece informações sistemáticas e complementares relacionadas aos efeitos do treinamento vibratório na redução dos riscos de queda, além dos fatores de risco de queda.</p>
<p>Sievänen <i>et al</i>, 2024</p>	<p>Investigar se o treinamento de vibração de corpo inteiro previne quedas e melhora a capacidade funcional entre idosos que vivem ou usam os serviços de centros de idosos.</p>	<p>Cento e trinta idosos (idade média de 78,5 anos) foram alocados aleatoriamente no grupo WBV e no grupo de bem-estar de baixa intensidade, que realizou exercícios em grupo realizados em cadeiras. As quedas foram coletadas prospectivamente por meio de diários mensais devolvidos e verificados. O desempenho físico foi avaliado no início do estudo, após a intervenção e acompanhamento com métodos</p>	<p>68 participantes caíram pelo menos uma vez, e houve 156 quedas no total. No grupo WBV, a taxa de incidência de quedas foi de 1,5 em comparação com o grupo de bem-estar ($p = 0,11$). A razão de risco para caídores no grupo WBV foi de 1,29 (0,78 a 2,15) ($p = 0,32$). Não houve diferença entre os grupos no desempenho físico após o período de treinamento, mas ao final do acompanhamento,</p>	<p>O estudo mostrou que o WBV foi ineficaz na prevenção de quedas em comparação com o grupo de bem-estar, que realizou exercícios uma vez por semana. Durante o acompanhamento de um ano, o treinamento WBV foi associado à melhora do desempenho físico dos membros inferiores.</p>

		estabelecidos. Os dados foram analisados com base na intenção de tratar. A regressão binomial negativa foi usada para estimar as razões de taxa de incidência de quedas, e os modelos de regressão de Cox foram usados para calcular as razões de risco para os caidores.	os benefícios relacionados à WBV apareceram. A capacidade de levantar a cadeira foi mantida no grupo WBV, enquanto o benefício desapareceu no grupo de bem-estar. Além disso, a diferença de 0,5 pontos no escore da bateria de desempenho físico curto favoreceu o treinamento WBV.	Embora o treinamento WBV possa não ser mais eficiente do que o treinamento físico convencional, ele ainda oferece uma opção notável para o treinamento e reabilitação de idosos, independentemente de seu nível de funcionamento físico.
--	--	---	--	--

LEGENDA: Treinamento de vibração de corpo inteiro (WBV); Atividade de Vida Diária (AVD).

Fonte: Autoras, 2024

O presente estudo procurou analisar o papel do treinamento de vibração de corpo inteiro e da vibração semi-reclinada sobre a prevenção de quedas em pacientes idosos. Os resultados gerais evidenciaram que o treinamento de vibração, seja o de corpo inteiro, como a semi-reclinada, trouxe benefícios aos idosos, atuando sobre os fatores de risco, diminuindo assim os acidentes por quedas (Taani *et al*, 2019; Taani *et al*, 2022; Nawrat-Szoltysik *et al*, 2022; Yang *et al*, 2023).

Nawrat-Szoltysik *et al* (2022) afirma que durante seus estudos os pacientes submetidos a vibração de corpo inteiro obtiveram uma maior eficiência funcional na marcha e no equilíbrio dinâmico comparado ao grupo controle. Além disso, apontou um ganho de força muscular dos membros inferiores, o que também é observado nas pesquisas de Yang *et al* (2023), em que relatou um aumento significativo na força extensora do joelho desde o início até o pós-treinamento de vibração de corpo inteiro, além de observar que os efeitos positivos da vibração de 8 semanas diminuí o risco de quedas imediatamente após o tratamento e pode persistir durante 3 meses.

Aliado ao ganho da força, Yang *et al* (2023) aponta que o treinamento trouxe resultados positivos sobre a sensibilidade plantar. Fato que é de suma importância, pois estudos de Sampaio (2023) apontam que o comprometimento da perda da sensibilidade dos receptores cutâneos afeta diretamente o controle do equilíbrio, tendo em vista que as quedas ocorrem de maneira rápida e inesperada, com isso é necessário que as informações sensoriais sejam repassadas de maneira eficaz, para uma resposta motora ágil evitando, dessa forma, acidentes. Com o treinamento o grupo reagiu ao deslizamento de forma mais efetiva, diminuindo o número de quedas.

No entanto, um estudo mais atual de Sievänen *et al* (2024) discorda da eficácia do treinamento de vibração de corpo inteiro na prevenção de quedas em idosos e afirma que em sua pesquisa não houve diferença significativa do desempenho físico entre o grupo controle e o grupo que recebeu a vibração. Ainda afirma que as evidências acerca do treinamento de vibração de corpo inteiro não são tão confiáveis, visto que a vibração pode melhorar o desempenho físico em adultos mais velhos, porém essa melhora no funcionamento físico pode não caracterizar necessariamente em menos

quedas, pois deve-se levar em consideração que a queda é multifatorial. Entretanto, o estudo afirma que a falta de um grupo controle inativo e não exercitador pode ser considerada uma limitação da pesquisa.

Ademais, a maior parte dos exercícios de vibração exige que o paciente fique em pé em uma plataforma, como a vibração do corpo inteiro. O que exige do indivíduo uma maior concentração e coordenação musculoesquelética, sendo um pré-requisito para utilização do equipamento, limitando a participação de pacientes com deficiências de função físicas ou outras comorbidades. Com isso, foi desenvolvido o exercício de vibração semi-reclinada, que permite que o paciente receba a vibração no membro inferior enquanto fica sentado realizando leg press contra a placa de pé do dispositivo (Taani *et al*, 2019).

Taani *et al* (2022) afirma que a vibração semi-reclinada trouxe melhora na potência do salto, potência relativa do salto, equilíbrio, velocidade da marcha e, conseqüentemente, melhora dos fatores de risco de queda entre os participantes do estudo após o exercício de vibração. Além disso, em um estudo anterior Taani *et al* (2019) evidencia que o treinamento melhorou subjetivamente a percepção de saúde dos participantes. Tornando-se uma alternativa aos idosos frágeis e com comorbidades que não são capazes de ficar na plataforma de vibração.

Entretanto, vale ressaltar que a vibração semi-reclinada apresentou eventos adversos mais presentes, principalmente dor na articulação do joelho e dor muscular leve, do que a vibração do corpo inteiro. Porém, os participantes relataram que a atividade não era desagradável (Taani *et al*, 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, pode-se concluir que o treinamento de vibração de corpo inteiro e de vibração semi-reclinada apresentaram-se eficazes na prevenção de quedas em idosos, possuindo, assim, um papel fundamental contra quedas. Atuando sobre os fatores de risco e melhorando a capacidade funcional e a qualidade de vida dos idosos.

Tal descoberta contribui com os conhecimentos relacionados aos cuidados a essa parcela da população que é tão fragilizada e com a queda que é uma questão de saúde pública, tornando essa descoberta clinicamente e socioeconomicamente importante para a atualidade.

No entanto, é importante ressaltar que o grupo escolhido para fazer a aplicação do treinamento de vibração e os parâmetros utilizados influenciam nos resultados do treinamento. Para isso, é de suma necessidade a realização de mais pesquisas, tendo em vista a limitação de se conseguir voluntários ideais para a realização do estudo. Além disso, realizar mais pesquisas voltadas para verificar os efeitos adversos e os parâmetros mais ideais para os grupos mais fragilizados, a fim

de buscar um resultado mais eficaz.

REFERÊNCIAS

SAMPAIO, L. S. **Fatores determinantes do equilíbrio em pessoas idosas: análise a partir da relação entre idade, funções sensoriais e motoras.** 2023. Tese [Doutorado]. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde, área de concentração em Saúde Pública. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié-BA, 2023. Disponível em: [SAMPAIO-Lucas-S.-TESE_UESB_2023.pdf](#) Acesso em: 15 ago de 24

NAWRAT-SZOŁTYSIK, A.; SIERADZKA, M.; NOWACKA-CHMIELEWSKA, M.; PIEJKO, L.; DUDA, J.; BRACHMAN, A.; POLAK, A. Effect of whole-body vibration training on selected intrinsic risk factors in women aged 60+ at fall risk: A randomized controlled trial. **International journal of environmental research and public health**, v. 19, n. 24, p. 17066, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390%2Fijerph192417066>

SIEVÄNEN, H.; PIIRTOLA, M.; TOKOLA, K.; KULMALA, T.; TIIRIKAINEN, E.; KANNUS, P.; KIISKI, J.; UUSI-RASI, K.; KARINKANTA, S. Effect of 10-week whole-body vibration training on falls and physical performance in older adults: a blinded, randomized, controlled clinical trial with 1-year follow-up. **International journal of environmental research and public health**, v. 21, n. 7, p. 866, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390%2Fijerph21070866>

TAANI, M. H.; BINKLEY, N.; GANGNON, R.; KRUEGER, D.; BUEHRING, B. Effect of semi-recumbent vibration exercise on muscle outcomes in older adults: a pilot randomized controlled clinical trial. **BMC geriatrics**, v. 22, n. 1, p. 335, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186%2Fs12877-022-03052-0>

TAANI, M. H.; SIGLINSKY, E.; LIBBER, J.; KRUEGER, D.; BINKLEY, N.; KOVACH, C. R.; BUEHRING, B. Semi-recumbent vibration exercise in older adults: A pilot study of methodology, feasibility, and safety. **Gerontology and Geriatric Medicine**, v. 5, p. 2333721419881552, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/2333721419881552>

TSENG, S. Y.; LAI, C. L.; KO, C. P.; CHANG, Y. K.; FAN, H. C.; WANG, C. H. The effectiveness of whole-body vibration and heat therapy on the muscle strength, flexibility, and balance abilities of elderly groups. **International journal of environmental research and public health**, v. 20, n. 2, p. 1650, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph20021650>

XU, Q.; OU, X.; LI, J. The risk of falls among the aging population: A systematic review and meta-analysis. **Frontiers in public health**, v. 10, p. 902599, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3389%2Ffpubh.2022.902599>

YANG, F.; SU, X.; SANCHEZ, M. C.; HACKNEY, M. E.; BUTLER, A. J. Vibration training reducing falls in community-living older adults: a pilot randomized controlled trial. **Aging clinical and experimental research**, v. 35, n. 4, p. 803-814, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007%2Fs40520-023-02362-6>